

escalabilidade e facilidade de compreensão. Isso fomentou um debate de grandes proporções no mundo científico e motivou pesquisadores a produzirem novos programas que pudessem, de forma cumulativa, fazer avaliações cada vez mais acuradas. Depois da década de 1960, no entanto, começaram a surgir conciliações entre modelos proximais envolvendo os orbitais moleculares e as ideias referentes aos modelos de ligação de valência, alterando o foco e ampliando a visão dos teóricos sobre os sistemas químicos de interesse. A problematização que ainda nos assola é aquela alinhada à superficialidade dos dias atuais e como isso influi na boa prática científica, que consiste em resolver problemas reais de maneira multi-instrumental, incipiente e de acordo com boas proporções. Temos, por fim, um paradoxo, pois ao mesmo tempo que a área computacional ganha holofotes a um ritmo exponencial, a visão que prolifera no processo educativo

é de que a Química se constrói no vazio, por definições vagas, abstratas, que não serão necessárias para a execução daquele que opera a bancada do seu laboratório.

Referências

JOAN BERTRAN. *Historia de la Química Teórica en España*. In: *Anales de la Real Sociedad Española de Química*. Real Sociedad Española de Química, 2011. p. 102-109.

AMADOR BEDOLLA, Carlos; OLVERA BERMÚDEZ, Carlos Octavio. *La química computacional en el salón de clase*. *Educación química*, v. 20, n. 2, p. 182-186, 2009.

Leticia Maria Pequeno Madureira é graduanda em Química-Bacharelado pela UFSC desde 2018/1, também estudou Filosofia Humanista pela UNISUL durante dois anos. Passou a fazer Iniciação Científica no Grupo de Estrutura Eletrônica Molecular, liderado pelo Prof. Dr. Giovanni Finoto Caramori, a partir de 2019, tendo feito inicialmente pesquisa sobre a situação metal-ligante de compostos potencialmente bioativos e focando atualmente no desenvolvimento de baterias a partir da eletroquímica de líquidos iônicos.

Eletrônica Molecular: Uma breve história

Denner F. S. Ferreira e Jordan Del Nero |
DOI: 10.5281/zenodo.10716495

Apresenta-se uma breve descrição da história e fundamentos, dos tópicos a respeito de transporte eletrônico utilizando dispositivos moleculares. A eletrônica molecular é um exemplo de como se explorar fenômenos macroscópicos de corrente elétrica, nos termos mínimos da matéria, isto é, utilizando poucos átomos. A abordagem utilizada visa contribuir a respeito do conhecimento histórico do desenvolvimento da área de transporte eletrônico molecular.

Introdução

A eletrônica molecular é o campo que insere moléculas como elementos ativos ou passivos em

componentes eletrônicos de nanoescala (10^{-9} m), assim a principal característica é o uso de uma molécula como um condutor de corrente elétrica em que devido as propriedades físico-químicas da molécula, influenciam na resposta de transporte de carga devido a diferença de potencial dos eletrodos [1]. Essa possibilidade de inserir moléculas como dispositivos eletrônicos, foi alcançada devido aos avanços em técnicas de fabricação e no desenvolvimento da teoria quântica (assim como também o avanço da computação).

Os primeiros estudos no uso de moléculas na eletrônica foi de mérito de H. Kuhn e colaboradores, no início da década de 70, na Universidade de Göttingen na Suíça que investigaram síntese e propriedades eletrônicas de filmes de Langmuir-Blodgett [1]. A principal importância no estudo dos dispositivos em escala molecular, é devido a previsão de Gordon Moore (Lei de Moore) para os dispositivos a base de Si e Ge e por demanda tecnológica. Na publicação original de 1965, G. Moore explica que os dispositivos (transistores) presentes em processadores, teriam seu tamanho reduzido pela metade a cada 12 meses [2], realizando na época uma projeção até 1975 teriam um número de transistores em um circuito integrados (CI) de 65.000 unidades à um custo reduzido. Entretanto é possível se ver que existe um limite para a validade da Lei de Moore, que põe em questão a atual

capacidade de miniaturização dos dispositivos e a mudança desse cenário [3]. Atualmente tem-se tecnologia baseada no processo de litografia com uma dimensão dos transistores de com uma transição de dispositivos de 7nm [4], com projeções para segundo período de 2020 para ≈ 5 nm [5], assim como a previsão de em 2023, iniciar a produção para uma escala de 2 nm [6]. Ao observar essas projeções, os dispositivos eletrônicos estão chegando a escala de 10 Å, assim, para efeitos comparativos o diâmetro do benzeno (C_6H_6) têm aproximadamente 5,7 Å, o que leva a uma conclusão das aproximações ao diâmetro atômico.

As discussões entorno do processo de miniaturização e os limites previstos para o Si, levaram diversos grupos a buscarem soluções de futuros problemas de dimensionabilidade de dispositivos e alternativas quanto ao custo de produção. Com isso, de forma pioneira Aviram e Ratner em 1974 [7] que se basearam nos crescentes interesses em investigações nos usos de cristais orgânicos como base para materiais semicondutores e supercondutores [8], apresentaram trabalhos teóricos¹ utilizando uma única molécula como um possível retificador. A molécula utilizada, consistia de uma de uma parte aceitadora e uma parte doadora, revelando um caráter de retificador (molecular) [7]. Mas foi no final da década de 90 que novas técnicas foram exploradas e firmadas nas investigações de transporte eletrônico molecular a fim de medir a condutância em uma única molécula de benzeno-1,4-ditioil conectado entre eletrodos de ouro, através do processo de quebra de junção controlada (MCB) realizados por Reed et al. [9].

Os avanços mais importantes surgiram no entanto na década de 80 conhecido como anos dourados, surgiram técnicas baseadas no desenvolvimento da Microscopia de Varredura por Sonda (SPM - Scanning Probe Microscopy) e em conjunto com ele o desenvolvimento do microscópio de varredura por tunelamento (STM - Scanning Tunneling Microscope), pouco tempo depois surge uma técnica bem mais precisa conhecido pelo uso do microscópio de força atômica (AFM - Atomic Force Microscope). Quanto as características dos sistemas eletrônicos moleculares, estes podem apresentar semelhanças aos dispositivos usuais, tais como diodo Zener, Diodo Túnel, transistores de efeito de campo e entre outros [10]. Em investigações nas junções moleculares, o desafio envolve a determinação de funcionalidades e efeitos entorno de junções e o transporte eletrônico, seja esse intermolecular ou intramolecular [11], que envolvam efeitos dos mais diversos, tais como: dopagem substitucional, por vacância, campo externo e entre outros [1]. Quanto aos limites atuais das dimensões dos dispositivos eletrônicos, surgiu então em 2012 através do uso de STM e técnicas como o uso de litografia resistente a hidrogênio feitos por Fuechsle et al. [12],

¹ Os cálculos basearam-se no uso de Negligência Intermediária da Sobreposição Diferencial (INDO), método semi-empírico.

demonstrou a possibilidade de medir a eficiência de um único átomo de fósforo como um possível transistor, dado como o limite para lei de Moore. Os experimentos acerca do transporte eletrônico a fim de realizar uma junção metal-molécula-metal que é fundamental para investigação dos dispositivos mais simples que consiste em ponte, canal e dreno, são fundamentadas e aprimoradas pelo desenvolvimento dos métodos químicos para preparação da interface molécula/eletrodo. Algumas técnicas iniciaram-se com a introdução do uso do STM. Entretanto reproduzir massivamente os experimentos é um desafio a ser superado com a possibilidade de novas técnicas de litografia e de síntese/crescimento de cristais.

Circuitos Lógicos de Componentes Moleculares

Com os avanços significativos na fabricação e demonstração fios moleculares individuais e diodos (switchs) até o início dos anos 2000, Ellenbogen and Love [13] propuseram que os dispositivos moleculares já desenvolvidos e assim combinados serviriam como base para comutadores de diodos moleculares, isto é, componentes lógicos em uma arquitetura para computadores, o que garantiriam os limites finais de fabricação de dispositivos eletrônicos. Assim, como diversos trabalhos posteriormente demonstraram a possibilidade de se obter portas lógicas individuais (AND, OR e NOR 2) através de sistemas moleculares para fins de comutação em circuitos [14]. Anos mais tarde em 2014, foi construído um dispositivo de foto e eletro-cooperativos de junção molecular, baseados fragmentos organometálicos de rutênio [15], dando a possibilidade de criação de portas lógicas.

Componentes eletrônicos orgânicos

Com os limites previstos por Gordon Moore para a eletrônica baseada em Si, outros materiais têm ganhado destaque com possíveis aplicações na eletrônica, dentre eles se destaca os materiais à base de carbono (C). O interesse em materiais orgânicos, dá-se pela versatilidade do carbono e suas possíveis hibridizações faz com que esse material apresente configurações alotrópicas, tais como o carbono grafite, carvão, diamante, fulerenos, grafenos, nanotubos de carbono, nanobelts e entre outros [16]. Diversos campos surgem com o estudo de materiais alótropos e amorfos de carbono, como os estudos em polímeros e filmes de polímeros, por serem materiais de mais baixo custo comparados a tecnologias à base de silício, sendo então utilizados para a optoeletrônica [17]. Em 2014, foi demonstrado experimentalmente a possibilidade de criar LED orgânicos (OLED) com um fio forando de politiofeno [18] entre contatos da ponta do STM a uma superfície de ouro.

² São expressões Booleanas, que criam instruções para linguagem computacional, através de uma estrutura lógica de valores binários, aplicados em circuitos eletrônicos e fundamental para arquitetura de computadores.

Com os avanços em estudos na área de fotônica e em pesquisas de novos materiais, emerge uma área dos OLEDs, que são materiais flexíveis, flexible organic light-emitting diode (FOLED) e OLEDs ultrafinos. O interesse em entender a funcionalidade desses materiais como dispositivos e suas propriedades eletrônicas, além da demanda industrial e tecnológica, impulsiona pesquisas entorno de novos materiais que substituam a atual tecnologia a base de Si. Assim, materiais que surgem de novas propostas tais como o grafeno e os processos de isolamento do grafeno em monocamada [19, 20], têm despertado interesse de pesquisadores e da indústria [19].

O grafeno em monocamada é um material bidimensional a base de carbono com hibridização tipo sp^2 , em seu arranjo com aparência de um favo de mel, sendo os orbitais ligados formam uma forte ligação no plano tipo σ , enquanto os orbitais tipo p não-hibridizados se sobrepõe aos átomos vizinhos formando ligações tipo π . O grafeno pode apresentar diferentes configurações por aspectos anisotrópicos, os índices quirais na folha e o ângulo na replicação faz com que ocorra dois diferentes arranjos, mudando completamente propriedades eletrônicas, estes são: zig-zag e armchair [20, 21]. Os grandes interesses nesse material está entorno da possibilidade de dopagem, a estrutura de banda apresentar gap zero. Essa estrutura de banda do grafeno é importante para aplicações em dispositivos ópticos, devido banda de condução estar totalmente preenchida e a banda de valência vazia se cruzam no ponto de Dirac. Diferentes tipos de dopagem e controle via terceiro terminal, fazem com que as bandas se desloquem para operarem em processos de transição interbanda e intrabanda na faixa de THz, com aplicações em optoeletrônica [22].

Além do grafeno existem outros materiais a base de carbono que têm ganhado notoriedade, tais como o phagraphene, phographene, penta-graphene, graphyne, graphdyne e entre outros que apresentam uma boa aplicabilidade em baterias, dispositivos ópticos, materiais magnéticos [16]. Atualmente existem outros materiais bidimensionais e com estruturas semelhantes ao do grafeno com propriedades anisotrópicas das mais diversas aplicabilidades, como biossensores, baterias, transistores, antenas e entre outros, tais materiais como o Black Phosphorus que têm um arranjo interessante para aplicação em eletrônica, Dissulfeto de Molibdênio (MoS_2), Phosphorene, Nitreto de Boro Hexagonal (hBN) e entre outros [20, 23, 24, 25, 26]. Os componentes em formas de fios moleculares têm características interessantes devido a eficácia no transporte eletrônico e são amplamente investigados, devido o interesse de interconexões entre os dispositivos moleculares, neste campo se destacam os polímeros, os fios unidimensionais (fios de diâmetro atômico) e quasi-unidimensionais, como no caso o os Nanotubos de Carbono [27].

Os nanotubos de carbono são materiais promissores e

já existe uma grande contribuição e descrição na literatura sobre o material, que consiste em ser um tubo formado por uma folha de grafeno torcido, entretanto a forma com que essa folha é enrolada, apresenta propriedades diferentes de acordo com o índice quiral do tubo (ou índice de Hamada), tornando o material, metálico ou semi-metálico [28, 29]. Já os nanotubos de carbono assim como o grafeno, diferem devido ao índices quirais ou denominados índices de Hamada, são três tipos de nanotubo de parede única: quiral, zig-zag e armchair.

Métodos de Simulação de Dispositivos

Existem diversos métodos que surgiram com os avanços e surgimento da mecânica quântica, dentre os principais são utilizados métodos semi-empíricos e os *Ab initio*. Os métodos *Ab initio* ou de primeiros princípios são os que se fundamentam pelo uso da teoria, isto é, utilizam do desenvolvimento da mecânica quântica, tais como os métodos de teoria do funcional da densidade, método de Hartree-Fock e entre outros [30]. Métodos computacionais em conjunto com resultados experimentais permitem a visualização e mensuração de efeitos difíceis de serem observados devido os limites de técnicas experimentais, tais como as distorções e projeções dos Orbitais Moleculares de fronteira com a diferença de potencial. Ainda, os métodos computacionais em eletrônica molecular permitem também mensurar e prever comportamento de materiais. Os estudos de dispositivos moleculares, revelam não somente as características de um possível dispositivos a base de moléculas únicas, como também prevê efeitos e descreve os fenômenos físicos que ocorrem no processo de transporte eletrônico. Observando esses fatores é possível através de métodos teóricos conhecidos em combinação com a *Função de Green de Não-Equilíbrio*, utilizando o formalismo de Keldshy [1] formular uma equação conhecida que descreva o fluxo de corrente em um dispositivo molecular dado pela Eq.(1)

$$I = 2\left(\frac{e}{h}\right) \int_{\mu_L}^{\mu_R} dE [f(\mu_L, E) - f(\mu_R, E)] T(E, V) \quad (1)$$

que pode ser aplicado para encontrar a corrente através de um sistema não interativo ou através de um sistema efetivamente não interativo. Quanto ao mecanismo de transporte, algumas maneiras que os modelos teóricos podem contribuir é descrever o processo de tunelamento eletrônico, através da descrição dada pelo modelo de Simmons, se referindo que o processo de tunelamento eletrônico depende de como ocorrerá a condução eletrônica nos sistemas, através da população de elétrons nos HOMO e LUMO da molécula presente no canal, entorno do nível de Fermi [31]. Conseguindo descrever que para sistemas em que a deslocalização de elétrons π é predominante, passa a ter uma melhor condução quando comparados as ligações tipo σ [10].

Considerações Finais

A eletrônica molecular é um ramo da nanotecnologia com o uso de moléculas com escalas até nanométricas, utilizados como blocos de construção com aplicabilidade em circuitos integrados. O limite máximo de construção para minimização desses dispositivos está se aproximando de uma precisão atômica, com a atual técnica de litografia alcançando ≈ 5 nm e um cenário que prevê uma ampla variedade de dispositivos baseados em moléculas orgânicas. Assim, somente moléculas podem fornecer um maior controle e uma variabilidade de possibilidades de construção de dispositivos eletrônicos, sendo então a eletrônica molecular a opção para superar as atuais barreiras tecnológicas.

Referências

- [1] Elke, S.; Carlos, C. J. *Molecular electronics: an introduction to theory and experiment*; World Scientific, 2017; Vol. 15.
- [2] Moore, G. E. Cramming more components onto integrated circuits. *Proceedings of the IEEE* **1998**, *86*, 82–85.
- [3] Simonite, T. Moore's law is dead. Now what. 2016.
- [4] others., et al. A 7nm CMOS platform technology featuring 4th generation FinFET transistors with a 0.027 μm^2 high density 6-T SRAM cell for mobile SoC applications. 2016 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM). 2016; pp 2–6.
- [5] Moore, S. K. Another step toward the end of Moore's law: Samsung and TSMC move to 5-nanometer manufacturing-[News]. *IEEE Spectrum* **2019**, *56*, 9–10.
- [6] Pavel, E.; Prodan, G.; Marinescu, V.; Trusca, R. Recent advances in 3- to 10-nm quantum optical lithography. *Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and MOEMS* **2019**, *18*, 020501.
- [7] Aviram, A.; Ratner, M. A. Molecular rectifiers. *Chemical physics letters* **1974**, *29*, 277–283.
- [8] Ratner, M. A brief history of molecular electronics. *Nature nanotechnology* **2013**, *8*, 378.
- [9] Reed, M. A.; Zhou, C.; Muller, C.; Burgin, T.; Tour, J. Conductance of a molecular junction. *Science* **1997**, *278*, 252–254.
- [10] Del Nero, J.; de Souza, F. M.; Capaz, R. B. Molecular electronics devices: a short review. *Journal of computational and theoretical nanoscience* **2010**, *7*, 503–516.
- [11] Kagan, C. R.; Ratner, M. A. Molecular transport junctions: An introduction. *MRS bulletin* **2004**, *29*, 376–384.
- [12] Fuechsle, M.; Miwa, J. A.; Mahapatra, S.; Ryu, H.; Lee, S.; Warschkow, O.; Hollenberg, L. C.; Klimeck, G.; Simmons, M. Y. A single-atom transistor. *Nature nanotechnology* **2012**, *7*, 242–246.
- [13] Ellenbogen, J. C.; Love, J. C. Architectures for molecular electronic computers. I. Logic structures and an adder designed from molecular electronic diodes. *Proceedings of the IEEE* **2000**, *88*, 386–426.
- [14] Balzani, V.; Credi, A.; Venturi, M. Molecular logic circuits. *ChemPhysChem* **2003**, *4*, 49–59.
- [15] Meng, F.; Hervault, Y.-M.; Shao, Q.; Hu, B.; Norel, L.; Rigaut, S.; Chen, X. Orthogonally modulated molecular transport junctions for resettable electronic logic gates. *Nature communications* **2014**, *5*, 1–9.
- [16] Rajkamal, A.; Thapa, R. Carbon Allotropes as Anode Material for Lithium-Ion Batteries. *Advanced Materials Technologies* **2019**, *4*, 1900307.
- [17] Moliton, A.; Hiorns, R. C. Review of electronic and optical properties of semiconducting π -conjugated polymers: applications in optoelectronics. *Polymer International* **2004**, *53*, 1397–1412.
- [18] Reecht, G.; Scheurer, F.; Speisser, V.; Dappe, Y. J.; Mathevet, F.; Schull, G. Electroluminescence of a polythiophene molecular wire suspended between a metallic surface and the tip of a scanning tunneling microscope. *Physical review letters* **2014**, *112*, 047403.
- [19] Allen, M. J.; Tung, V. C.; Kaner, R. B. Honeycomb carbon: a review of graphene. *Chemical Reviews* **2010**, *110*, 132–145.
- [20] Ma, Y.; Dai, Y.; Guo, M.; Niu, C.; Huang, B. Graphene adhesion on MoS₂ monolayer: an ab initio study. *Nanoscale* **2011**, *3*, 3883–3887.
- [21] Geim, A. K.; Novoselov, K. S. Nanoscience and technology: a collection of reviews from nature journals; *World Scientific*, **2010**; pp 11–19.
- [22] Sensale-Rodriguez, B.; Yan, R.; Kelly, M. M.; Fang, T.; Tahy, K.; Hwang, W. S.; Jena, D.; Liu, L.; Xing, H. G. Broadband graphene terahertz modulators enabled by intraband transitions. *Nature Communications* **2012**, *3*, 1–7.
- [23] Eswarajah, V.; Zeng, Q.; Long, Y.; Liu, Z. Black phosphorus nanosheets: synthesis, characterization and applications. *Small* **2016**, *12*, 3480–3502.
- [24] Ren, X.; Lian, P.; Xie, D.; Yang, Y.; Mei, Y.; Huang, X.; Wang, Z.; Yin, X. Properties, preparation and application of black phosphorus/phosphorene for energy storage: a review. *Journal of Materials Science* **2017**, *52*, 10364–10386.
- [25] Zhang, K.; Feng, Y.; Wang, F.; Yang, Z.; Wang, J. Two dimensional

hexagonal boron nitride (2D-hBN): synthesis, properties and applications. *Journal of Materials Chemistry C* **2017**, *5*, 11992–12022.

[26] Barua, S.; Dutta, H. S.; Gogoi, S.; Devi, R.; Khan, R. Nanostructured MoS₂-based advanced biosensors: a review. *ACS Applied Nano Materials* **2017**, *1*, 2–25.

[27] Silva Jr, C. B.; da Silva, S.; Leal, J.; Pinheiro, F.; Del Nero, J. Electronic transport in oligo-para- phenylene junctions attached to carbon nanotube electrodes: Transition-voltage spectroscopy and chirality. *Physical Review B* **2011**, *83*, 245444.

[28] Wang, J. Carbon-nanotube based electrochemical biosensors: A review. *Electroanalysis* **2005**, *17*, 7–14.

[29] Endo, M.; Iijima, S.; Dresselhaus, M. S. *Carbon nanotubes*; Elsevier, 2013.

[30] Atkins, P.; de Paula, J.; Friedman, R. *Quanta, Matéria e Mudança: Uma abordagem moléculas para a físico-química*. 2009.

[31] Wang, W.; Lee, T.; Reed, M. A. Electronic transport in self-assembled alkanethiol monolayers. *Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures* **2003**, *19*, 117–125.

Denner F. S. Ferreira, nascido em 1994, graduou-se em Ciências Naturais - Física (2016), concluiu o mestrado em Engenharia Elétrica - UFPA (2018), atualmente estudante de doutorado em Engenharia Elétrica - UFPA, sob orientação do Prof. Dr. Jordan Del Nero. Participa e desenvolve atualmente pesquisas na área de moléculas e sólidos em colaboração com o grupo GEEM na Universidade Federal de Santa Catarina, sob supervisão do Prof. Dr. Giovanni Finoto Caramori (UFSC). Com área de atuação em estudos de efeitos de transporte eletrônico em fios unidimensionais e materiais bidimensionais baseados em alótropos de carbono, via simulação computacional

Jordan Del Nero, Prof. Associado - (UFPA). Graduado em Física (UFSM), Mestrado e Doutorado em Física (UNICAMP); Pós-doutorado: University of Florida, INMETRO, UFRJ, UCSB, UFPE. Pesquisador associado L'École Normale Supérieure/Paris; Professor Visitante Max Planck/Garching. Professor Visitante ICTP/Trieste. Orientei 14 doutorados e 24 mestrados. Oriento atualmente 7 doutorados e 2 mestrados. Membro Afiliado da Academia Brasileira de Ciências (2012/2013-2017). Membro do International Scientific Academic of Engineering & Technology (ISAET). 2016-2017 e 2017-2018 Scientific Committee Member of Planetary Scientific Research Centre's (PSRC). 2016-2017 Scientific Committee Member of International Scientific Academy of Engineering and Technology (ISAET). Papers aceitos & publicados: 92, sendo 85 via submissão usual (com 4 cover papers), 6 convidados, 1 review convidado + 6 papers selecionados pelos editores para 'Vir. J. Nan. Sci. & Tech.', 'Vir. J. Bio. Phys. Res.' e 'Virt. J. Ultrafast Sci.'. 1 paper reconhecido como "TOP 10 in the Field" (Andrade-Filho T, Ribeiro TC, Del Nero J: Eur Phys J E Soft Matter; 2009 Jul;29(3):253-9. PMID: 19578913); 1 paper reconhecido como Top 20 BioMedLib (Brito da Silva Jr. CA, Leal JF, Aleixo VF, Pinheiro FA, Del Nero J: Electronic transport, transition-voltage spectroscopy, and the Fano effect in single molecule junctions composed of a biphenyl molecule attached to metallic and semiconducting carbon nanotube electrodes. Phys Chem Chem Phys; 2014 Sep 28;16(36):19602-7. PMID: 25109887). 1 livro publicado e 4 capítulos de livro. Patentes de Propriedade & Inovação: 6 nacionais + 1 internacional. Os papers em pdf podem ser obtidos em meu sítio eletrônico (www.ufpa.br/jordan).

